

INFUZORIYA TURLARI, KELTIRIB CHIQRADIGAN KASALLIK VA DAVOLASH

Qodirov Temur

Qo`qon Universiteti Andijon filiali tibbiyot fakulteti

“Davolash ishi yonalishi” 1-kurs 25-10-guruh talabasi Masobirova Nilufarxon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18513265>**Annatatsiya**

Mazkur maqola aholi orasida jida keng tarqalgan bir hujayrali infuzoriya turlari, keltirib chiqaradigan kasalliklari va oldini olish yoritib o'tiladi. Infuzoriyalar yer yuzida ayniqsa suvli muhitdan keng tarqalgan ba'zi turlari esa umurtqasiz va umurtqali hayvonlarda hamda odamlar da parazitlik qiladi.

Kiprikli infuzoriyalar sinfidan biri ixtioftirius (*Ichthyophthirius multifilius*) baliq terisi va jabrasiga kirib, yara hosil qiladi.

Bu parazitning yosh individlari baliq terisiga va jabrasiga chuqurroq o'mashib, faol ovqatlanadi va kattalashadi. bu sinfga odam va hayvonlar organizmida parazitlik qiluvchi *Balantidium coli* ham kiradi. Uning tanasi loviyasimon, odamning yo'g'on ichagi devorida parazitlik qilib, jarohat hosil qiladi va xavfli qonli ichburug kasalligini vujudga keltiradi. Odamlarga bu parazitlar cho'chqalar orqali yuqadi. Chunki balantidiy cho'chqa, sichqon va kalamushlar ichagida ham parazitlik qiladi. Cho'chqalarning tezagi orqali parazitning sistalari tashqariga chiqadi va odamlar sistalanib yutib, balantidiy bilan kasallanadi.

Kalit so'zlar

Kiprikli infuzoriya, umurtqasiz, murtqali, ixtioftirius, *Balantidium coli*, parazit, yo'g'on ichak, cho'chqa, qonli ichburug, sistalar.

Asosiy qism

Infuzoriya (*Infuzoria*, *Ciliophora*) yuksak rivojlangan bir hujayrali hayvonlar tipi. Tashqi ko'rinishi har xil; erkin va o'troq, yakka va koloniya bo'lib yashovchi turlari bor. Harakatlanish organoidlari tanasini qoplab turuvchi kipriklardan iborat. Tanasi yupqa va pishiq pellikula qobi bilan qoplagan. Erkin yashovchi infuzoriyalarda og'izoldi chuqurchasi, og'iz, halqum, hazm qilish vakuollari va chiqarish teshigi bo'ladi. Qisqaruvchan vakuollari 2 ta, murakkab tuzilgan bo'lib, sitoplazmadan suyaklik yig'uvchi uzun naychalar, suyaklik saqlovchi rezervuar va chiqarish naychasidan iborat. Infuzoriya o'zini himoyalashda o'zini ektodermasida joylashgan ipsimon otuluvchi tolalari dan foydalanib, biror havf sezganda ularni o'tib qochadi. Yadrosi 2 xil: bitta katta yadro (makronukleus) va bitta yoki bir necha kichik yadro (mikronukleus) dan iborat. Katta yadro loviyasimon, zanjirsimon, taqasimon yoki boshqa shaklda, kichik yadro dumaloq bo'ladi. Tanasining uzunligi 12 mikromdan 3 mm gacha bo'ladi. Ular dengiz, chuchuk suv va tuproqda uchraydi. Infuzoriyalar ikkiga bo'linish, ketma-ket bo'linish, ko'p marta bo'linish, kurtaklanish orqali ko'payadi. Infuzoriyalar da jinsiy jarayon ikkita infuzoriya o'rtasida irsiy belgilarning almashinuvi (konyugatsiya) orqali sodir bo'ladi. Bazi infuzoriyalar halqali chuvalchang, mollyuska va sut emizuvchilarida simbioz hayot kechiradi. Sut emizuvchilaridan kavsh qaytarchi juft tuyoqlilarda ofriokoleks infuzoriya yashaydi, u y havoni va odamlarda balantidiy, baliqlarda ixtioftirius parazitlik qilib katta ziyon keltiradi. Ayrim infuzoriyalar (masalan, tufelka) laboratoriya hayvonlari hisoblanadi. Infuzoriya ko'payishdan avval sistaga aylanadi, qulay nam muhitiga tushgan sistadan tashqariga chiqqan yosh ixtioftiriuslar yana baliqlar terisi va jabrasiga yopishib o'z taraqqiyotini davom ettiradi.

Bu parazit keltirib chiqaradigan kasallikdan baliqchlarvoqning 90-100% nobud boladi. Ixtioftiruslardan, ayniqsa, zog'ora baliq, gulmohi, do'ngpeshona, oq amur va losossimon baliqlar ko'p zarar ko'radi. Ko'p infuzoriyalar baliqlarda yuqani tufayli balantidiaz asosiy kasallikni keltirib chiqaradi. Balantidium coli paraziti tomonidan chaqiriladi va yo'g'on ichakning yallig'lanishi, ich ketishi bilan kechadi. Shuningdek, baliqlarda ixtioftirioz (oqqanot) kasalligini keltirib chiqaradi. Bu parazitlar odatda oshqozon-ichak tizimiga jiddiy zarar yetkazadi.

Infuzoriyalar keltirib chiqaradigan kasalliklar xususiyatlari:

Balantidiaz: Odam va cho'chqalarda uchraydi, surunkali yoki o'tkir ichak kasalligi (diareya, qorin og'rig'i, qonli axlat).

Ixtioftirioz: Baliqlarda Ichthyophthirius multifiliis tufayli kelib chiqadigan teri va jabra kasalligi.

Simbiotik va parazit turlar: Ayrim infuzoriyalar kavsh qaytaruvchi hayvonlar oshqozoni da simbioz yashasa, boshqalari (masalan, baliqlar va sut emizuvchilarda) parazitlik qilib, jiddiy ziyon yetkazadi.

Kasallangan da qo'llaniladigan dori darmonlar.

Antibiotiklar: Infuzion yo'l bilan bakterial infeksiyalarni davolash uchun keng qo'llaniladi. Masalan, penitsillin va amoksitsillin preparatlari bakteriyalarni o'ldirish yoki ularning ko'payishini to'xtatadi.

Yallig'lanishga qarshi dorilar: Ibuprofen, aspirin kabi preparatlar organizmdagi yallig'lanishni kamaytiradi va og'riqni bartaraf etadi.

Analgetiklar: Og'ir va o'tkir og'riqlarni kamaytirish uchun ishlatiladi, masalan, morfin kabi kuchli preparatlar infuzion yo'l orqali beriladi.

Barcha dori vositalari shifokor nazorati Bemorlarga beriladi.

Xulosa

Infuzoriya daryo, chuchuk suv va tuproqda hattoki ko'lmaklarda ham sistasi uchraydi. Infuzoriya yuqtirib olmaslik uchun, birinchi o'rinda shaxsiy gigiyenaga rioya qilish talab etiladi, dengizlardan tutilgan mollyuskalarni, baliqlar va sut emizuvchilarida go'shtini iste'mol qilishdan avval yaxshilan qovurish talab etiladi. Infuzoriya juda kichik bir hujayrali hayvon bo'lishiga qaramasdan odamlarda turli yalliqlanish va boshqa kasalliklarning keldirib chiqadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Infuzoriyalar>.
2. Xolikov P. X, Qurbonov A. Q, Tarinova M. V.
3. S. Dadayev, G. Abduraxmanova. Umumiy parazitologiya.
4. T.: «Fan va texnologiya».